

AXBOROTNI HIMOYALASH TIZIMINING MASOFAVIY O‘QITISH
TIZIMI OBYEKT LARI HIMOYALANGANLIGIGA TA’SIRI

Fayziyeva Dilsora Salimovna
Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi TATU

ANOTATSIYA

Ushbu maqolada masofaviy oq‘itish tizimi ob‘yektlarining himoyalanganligiga axborot xavfsizligi tizimini ta’siri ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: himoyalanganlik, o‘quv kurslari, o‘quv vedmostlari, malakaviy hujjatlar, moliyaviy vedmostlar.

THE IMPACT OF THE INFORMATION SECURITY SYSTEM ON
THE SECURITY OF OBJECTS OF THE DISTANCE EDUCATION
SYSTEM

ABSTRACT

This article examines the impact of the information security system on the protection of objects of the distance learning system.

Keywords: defense, educational courses, educational statements, qualification documents, financial statements.

KIRISH

Masofaviy o‘qitish tizimida tahdidlarni baholashda “axborot qiymati” tushunchasi va uning tizim modelida qo‘llanilishini aniqlash lozim. Axborot qiymati - insonning maqsadli faoliyatining turli sohalarida amaliy foydalanishga yaroqligi orqali aniqlanuvchi axborot hususiyati.

Berilgan axborotdan foydalanib, maqsadga erishish extimolligining o‘shishi orqali axborot qiymatini xisoblash usuli A.A.Xarkevich tomonidan taklif etilgan.

Ammo, ehtimollikning o‘shishi turlicha hisoblanishi mumkin. Qiymat kattaligining 0 dan 1 gacha o‘shishini ta’minlovchi qiymatlikni xisoblash eng maqbul variant hisoblanadi va Shannon formulasiga muvofiq, uning miqdoriga qandaydir bog‘liqligiga keltiriladi.

Asosiy mazmunning o‘qitish sifatini oshirishga yo‘naltirilishi sababli, masofaviy o‘qitish tizimining umumiy maqsadini, har bir obyekt vazifasini, hamda ushbu vazifalarning umumiy maqsadga mosligini qiyosiy baholash lozim

TAHLIL

Ma’lumki himoyalanganlik koeffitsiyenti $K_{AXT_i}(K_i)$ qiymatlari 0 dan 1 gacha o‘zgaradi. Masofaviy o‘qitish tizimi obyektlarining himoyalanganligiga axborot xavfsizligi tizimining ta’sirini baholash uchun obyektlarning himoyalanganligi qiymatlariga bog‘liq holda, qanday va qanchalik o‘zgarishini kuzatish lozim

1-tizim uchun AXT koeffitsiyenti K_i ni baholash. Tizimning har bir obyektining himoyalanganligini quyidagi ifoda bo‘yicha baholash lozim.

$$Z1_{AXT_i} = 1 - P1_{AXT_i} = 1 - [(1 - K_i) * P1_i]$$

Obyektlar himoyalanganligiga K_i koeffitsiyenti ta’sirini baholash:

“O‘quv kurslari ”

$$P1_{AXT_i} = (1 - K_{\check{y}K}) * P1_{\check{y}K} \sim (1 - K_{\check{y}K}) * 0.93$$

$$Z1_{\check{y}K} = 1 - (1 - K_{\check{y}K}) * 0.93$$

“O‘quv vedmostlari ”

$$P1_{AXT_{\check{y}B}} = (1 - K_{\check{y}B}) * P1_{\check{y}B} \sim (1 - K_{\check{y}B}) * 0.75$$

$$Z1_{\check{y}B} = 1 - (1 - K_{\check{y}B}) * 0.75$$

“Malakaviy hujjatlar”

$$P1_{AXT_{MX}} = (1 - K_{MX}) * P1_{MX} \sim (1 - K_{MB}) * 0.91$$

$$Z1_{MX} = 1 - (1 - K_{MX}) * 0.91$$

“Moliyaviy vedmostlari ”

$$P1_{AXT_{MB}} = (1 - K_{MB}) * P1_{MB} \sim (1 - K_{MB}) * 0.79$$

$$Z1_{MB} = 1 - (1 - K_{MB}) * 0.79$$

Baholash natijalari 1-jadvalda keltirilgan

Olingan ma'lumotlar masofaviy ta'lim tizimining umumiy himoyalanganligining axborot xavfsizligi tizimining himoyalanganlik koeffitsiyentiga chiziqli bog'liqligini yaqqol namoyon etadi.

1-jadval

1-tizim uchun himoyalanganlik koeffitsiyentining turli qiymatlarida o'rtacha himoyalanganlik bahosi

$K \backslash Z$	$Z1_{\check{y}K}$	$Z1_{\check{y}B}$	$Z1_{MX}$	$Z1_{MB}$	$Z1$
0.1	0.163	0.325	0.181	0.289	0.2195
0.2	0.256	0.4	0.272	0.368	0.324
0.3	0.349	0.475	0.363	0.447	0.4085
0.4	0.442	0.55	0.454	0.526	0.493
0.5	0.535	0.625	0.545	0.605	0.5775
0.6	0.628	0.7	0.636	0.684	0.662
0.7	0.721	0.775	0.727	0.763	0.7465
0.8	0.814	0.85	0.818	0.842	0.831
0.9	0.907	0.925	0.909	0.921	0.9155

2-tizim uchun AXT koeffitsiyenti K_i ni baholash. Tizimning har bir obyektining himoyalanganligini quyidagi ifoda bo'yicha baholash lozim.

$$Z2_{AXT_i} = 1 - P2_{AXT_i} = 1 - [(1 - K_i) * P2_i]$$

Obyektlar himoyalanganligiga K_i koeffitsiyenti ta'sirini baholash:

“O'quv kurslari ”

$$P2_{AXT_i} = (1 - K_{\check{y}K}) * P2_{\check{y}K} \sim (1 - K_{\check{y}K}) * 0.98$$

$$Z2_{\check{y}K} = 1 - (1 - K_{\check{y}K}) * 0.98$$

“O‘quv vedmostlari ”

$$P2_{\text{AXT}_{\check{y}_B}} = (1 - K_{\check{y}_B}) * P2_{\check{y}_B} \sim (1 - K_{\check{y}_B}) * 0.94$$

$$Z2_{\check{y}_B} = 1 - (1 - K_{\check{y}_B}) * 0.94$$

“Malakaviy hujjatlar”

$$P2_{\text{AXT}_{\text{MX}}} = (1 - K_{\text{MX}}) * P2_{\text{MX}} \sim (1 - K_{\text{MB}}) * 0.95$$

$$Z2_{\text{MX}} = 1 - (1 - K_{\text{MX}}) * 0.95$$

“Moliyaviy vedmostlari ”

$$P2_{\text{AXT}_{\text{MB}}} = (1 - K_{\text{MB}}) * P2_{\text{MB}} \sim (1 - K_{\text{MB}}) * 0.875$$

$$Z2_{\text{MB}} = 1 - (1 - K_{\text{MB}}) * 0.875$$

Baholash natijalari 2-jadvalda keltirilgan.

Olingan ma’lumotlar masofaviy o‘qitish tizimining umumiy himoyalanganligining, obyektlar himoyalanganligining axborot xavfsizligi tizimining koeffitsiyentiga chiziqli bog‘liqligini yaqqol namoyon etadi. Undan tashqari, himoyalanganlik qiymatlarining eng katta tarqoqligi koeffitsiyentlarning kichik qiymatlarida kuzatiladi.

2-jadval

2-tizim uchun, himoyalanganlik koeffitsiyentining turli qiymat larida, o‘rtacha himoyalanganlik bahosi

Z K	$Z2_{\check{y}_K}$	$Z2_{\check{y}_B}$	$Z2_{\text{MX}}$	$Z2_{\text{MB}}$	$Z2$
0.1	0.118	0.154	0.145	0.2125	0.15738
0.2	0.216	0.248	0.24	0.3	0.251
0.3	0.314	0.342	0.335	0.3875	0.34463
0.4	0.412	0.436	0.43	0.475	0.43825
0.5	0.51	0.53	0.525	0.5625	0.53188
0.6	0.608	0.624	0.62	0.65	0.6255
0.7	0.706	0.718	0.715	0.7375	0.71913
0.8	0.804	0.812	0.8	0.825	0.81275

0.9	0.902	0.906	0.905	0.9125	0.90638
-----	-------	-------	-------	--------	---------

3-tizim uchun AXT koeffitsiyenti K_i ni baholash. Tizimning har bir obyektining himoyalanganligini quyidagi ifoda bo'yicha baholash lozim.

$$Z_{3_{AXT_i}} = 1 - P_{3_{AXT_i}} = 1 - [(1 - K_i) * P_{3_i}]$$

Obyektlar himoyalanganligiga K_i koeffitsiyenti ta'sirini baholash:

“O'quv kurslari ”

$$P_{3_{AXT_i}} = (1 - K_{\check{y}_K}) * P_{3_{\check{y}_K}} \sim (1 - K_{\check{y}_K}) * 0.998$$

$$Z_{3_{\check{y}_K}} = 1 - (1 - K_{\check{y}_K}) * 0.998$$

“O'quv vedmostlari ”

$$P_{1_3} = (1 - K_{\check{y}_B}) * P_{1_{\check{y}_B}} \sim (1 - K_{\check{y}_B}) * 0.97$$

$$Z_{3_{\check{y}_B}} = 1 - (1 - K_{\check{y}_B}) * 0.97$$

“Malakaviy hujjatlar”

$$P_{3_{AXT_{MX}}} = (1 - K_{MX}) * P_{3_{MX}} \sim (1 - K_{MB}) * 0.99$$

$$Z_{3_{MX}} = 1 - (1 - K_{MX}) * 0.99$$

“Moliyaviy vedmostlari ”

$$P_{3_{AXT_{MB}}} = (1 - K_{MB}) * P_{3_{MB}} \sim (1 - K_{MB}) * 0.97$$

$$Z_{3_{MB}} = 1 - (1 - K_{MB}) * 0.97$$

Baholash natijalari 3-jadvalda keltirilgan.

3-jadval

3-tizim uchun himoyalanganlik koeffitsiyentining turli qiymatlarida o'rtacha himoyalanganlik bahosi

Z \ K	$Z_{3_{\check{y}_K}}$	$Z_{3_{\check{y}_B}}$	$Z_{3_{MX}}$	$Z_{3_{MB}}$	Z3
0.1	0.1018	0.127	0.109	0.127	0.1162
0.2	0.2016	0.224	0.208	0.224	0.2144
0.3	0.3014	0.321	0.307	0.321	0.3126

0.4	0.4012	0.418	0.406	0.418	0.4108
0.5	0.501	0.515	0.505	0.515	0.509
0.6	0.6008	0.012	0.604	0.612	0.6072
0.7	0.7006	0.709	0.703	0.709	0.7054
0.8	0.8004	0.806	0.808	0.806	0.8036
0.9	0.9002	0.903	0.901	0.903	0.9018

NATIJARLAR

Olingan ma'lumotlar masofaviy o'qitish tizimining umumiy himoyalanganligining, obyektlar himoyalanganligining axborot xavfsizligi tizimining koeffitsiyentiga chiziqli bog'liqligini yaqqol namoyon etadi. Undan tashqari himoyalanganlik qiymatlarining eng katta tarqoqligi koeffitsiyentlarning kichik qiymatlarida kuzatiladi. Axborotni himoyalash tizimga ega masofaviy o'qitish tizimida ta'lim oluvchilar soniga bog'liqlik keskin pasayadi, himoyalanganlik koeffitsiyenti qiymatning kattaligida ushbu bog'liqlikka umuman etibor bermaslik mumkin.

Quyida olingan natijalar umumlashtirilgan, xususan himoyalanganlik koeffitsiyentining turli qiymatlari bo'yicha oddiy va AXT ga ega masofaviy o'qitish tizimlari baholarining qiyosiy taxlili amalga oshirilgan.

4-jadvalga grafik akslantirish uchun kerakli ma'lumotlar kiritilgan.

4-jadval

Axborotni himoyalash tizimining himoyalanganlik koeffitsiyentini hisobga olgan xolda masofaviy o'qitish tizimi ximoyalanganligini baholash uchun qiymatlar

jadvali

$Z \backslash K$	$Z1_{AXT}$	$Z2_{AXT}$	$Z3_{AXT}$	$Z1$	$Z2$	$Z3$
0.1	0.2395	0.15738	0.1162	0.155	0.0638	0.018
0.2	0.324	0.251	0.2144	0.155	0.0638	0.018
0.3	0.4085	0.34463	0.3126	0.155	0.0638	0.018

0.4	0.493	0.43825	0.4109	0.155	0.0638	0.018
0.5	0.5775	0.53188	0.509	0.155	0.0638	0.018
0.6	0.662	0.6255	0.6072	0.155	0.0638	0.018
0.7	0.7465	0.71913	0.7054	0.155	0.0638	0.018
0.8	0.831	0.81275	0.8036	0.155	0.0638	0.018
0.9	0.9155	0.90638	0.9018	0.155	0.0638	0.018

1-rasm. Himoyalanganlikni axborotni himoyalash tizimining himoyalanganlik ko'ffitsiyentiga bog'liqligi

AXT ning himoyalanganlik ko'ffitsiyentini hisobga olgan holda, masofaviy o'qitish tizimi himoyalanganligini baholash grafigi. Grafik ma'lumotlarining taxlili ko'rsatadiki:

- AHTning himoyalanganlik ko'ffitsiyenti oshgan sari tizimning umumiy himoyalanganligi ortadi;
- AHT mavjud bo'lmaganida tizimning himoyalanganlik qiymatlari o'zgarmay, past darajada bo'ladi;

- AHT ga ega bo'lgan masofaviy o'qitish tizimida ta'lim oluvchilar sonining ta'siri pasayadi.

XULOSA

Xulosa o'rnida olingan ma'lumotlar masofaviy ta'lim tizimining umumiy himoyalanganligining, obyektlar himoyalanganligining axborot xavfsizligi tizimining koeffitsiyentiga chiziqli bog'liqlikni yaqqol nomoyon etishini aytish keltirish mumkin. Undan tashqari himoyalanganlik qiymatlarining eng katta tarqoqligi koeffitsiyentlarning kichik qiymatlarida kuzatiladi. Axborotni himoyalash tizimga ega masofaviy ta'lim tizimda ta'lim oluvchilar soniga bog'liqlik keskin pasayadi, himoyalanganlik koeffitsiyenti qiymatning kattaligida ushbu bog'liqlikka

umuman etibor bermaslik mumkin

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Харкевич А.А. “О ценности информации”. В кн.: Проблемы кибернетики, в.4, М., Физматгиз, 1960.
2. Карогодин В.И. Информатика как основа жизни, Дубна.: Финикс, 2000.
3. Eibl, C.J.; Schubert, S.: Development of E-Learning Design Criteria with Secure Realization Concepts. In: R. Mittermeir; M. Sys lo (eds.), ISSEP 2008, Springer, Berlin, 2008, LNCS, vol. 5090, pp. 327–336.
4. Geer, R.; Barnes, A.: Teaching and Learning through Technology-mediated Interaction. In: Watson Anderson [WA01], pp. 247–256.
5. Yeh, H.-T., Sun, H.-M., “Password-based User Authentication and Key Distribution Protocols for Client-server Applications”, Journal of Systems and Software, 2004, vol. 72, 97-103.
6. Alsan, H. K., “AUTHMAC_DH: a New Protocol for Authentication and Key Distribution”, proceedings of the seventh IFIP conference on Communications and Multimedia Security, Italy, 2003.

